

GIUDITTA CON LA TESTA DI OLOFERNE

GALIZIA FEDE

(Milano 1578 ca. - 1630 ca.)

INVENTARIO: 165

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Un quadro raffigurante "Judith che tiene la testa d'Holoferne con una serva che li porge detta testa, senza cornice" è citato per la prima volta nell'inventario del 1612 del cardinale Antonio Maria Salviati, identificato da Paola della Pergola (1959; Id. 1960) con la presente opera, documentata con certezza in collezione Borghese a partire dal 1693 ma erroneamente segnalata come "La Giuditta di Lavinia Fontana". Con tale attribuzione, ripresa anche da Carlo Fea (1820) e da Xavier Barbier de Mountalt (1870), la tela fu registrata sia nell'inventario fedecommissario del 1833, sia nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891), restituita debitamente al catalogo di Fede Galizia solo nel 1893 quando Adolfo Venturi, in seguito a un restauro non documentato, rinvenne la data e la firma della pittrice sul bordo del catino.

L'opera, che rappresenta la famosa eroina biblica, ritratta priva di emozioni ad indicare l'impenetrabilità dei progetti divini (cfr. Marubbi 2021), risalta per la raffinatezza di alcuni dettagli, come il preziosissimo abito indossato dalla fanciulla che riflette la fama raggiunta dalla bottega di Nunzio Galizia, padre della pittrice, specializzata sia nella produzione di dipinti e miniature, che nella creazione di splendidi abiti da cerimonia e di costumi teatrali (Berra 1990; Morandotti 2004-2005). Il soggetto, caro a Galizia, fu da questa riprodotto in più occasioni, a partire da un esemplare di piccolo formato, di gusto manierista, che costituisce forse una prima riflessione su questo tema databile alla prima metà degli anni Novanta (Ferro 2019; Marubbi 2021).

La tela in esame fu riprodotta dalla pittrice altre cinque volte, la quale tenne però a diversificare tutti gli esemplari, aggiungendo o eliminando alcuni dettagli secondo la prassi della *variatio*, già applicata in altre circostanze, in particolare alle sue numerose nature morte (cfr. Marubbi 2021).

Secondo Mario Marubbi (2021), la più antica delle sei redazioni è quella del [Ringling Museum di Sarasota](#), firmata e datata 1596 (per un parere diverso cfr. Caroli 1989, Ginnaneschi 2000 e Ferro 2019), seguita dai due esemplari di una "Giudit gioiellata col capo d'Oloferne in un catino", documentate a Torino nel 1635, di cui una ancora presente nelle collezioni di Palazzo reale ([inv. 5478](#)). Quest'ultima versione, differente dalle altre - ad eccezione di quella di Sarasota - per l'assenza del dettaglio della sottoveste rosa sulla gamba, mostra invece un anello all'anulare sinistro, particolare ripreso nella variante di collezione privata (Caroli 1989, p. 90, tav. 42). La

serie continua infine con la tela Borghese e termina idealmente con il dipinto di Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Redín Michaus 2016), appartenuto a Elisabetta Farnese e cronologicamente più tardo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. B. Pinarolo, *Trattato delle cose più memorabili di Roma, tante antiche, come moderne*, II, Roma, Antonio de Rossi, 1700, p. 73;
- C. Fea, *Nuova descrizione di Roma*, Roma 1820, p. 482;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 359, n. 95;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 173;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 109;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 28, n. 165;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1911-1912, n. 165;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*, I, *Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in "Archivi", III, 1936, p. 206;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 232, n. 35;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 195;
- U. Isler-Hungerbühler, in *Die Frau als Künstlerin, Weke aus vier Jahrhunderten*, catalogo della mostra (Zürich, Helmaus, 1958), Zürich 1958, p. 11, n. 18, fig. 43;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 27-28, n. 30;
- P. della Pergola, *Gli Inventari Salviati*, in "Arte antica e moderna", X, 1960, p. 195, n. 119, doc. 64;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in "Settimane culturali storiche-umanistiche. Discorsi e relazioni", VIII, 1960-1961, pp. 253-255;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in "Arte Antica e Moderna", XXIV, 1963, pp. 309-318;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 462, n. 393;
- S. Bottari, *Fede Galizia Pittrice (1575-1630)*, Trento 1965, pp. 12, 14, 28, n. 14;
- R. Ruotolo, *Un dipinto ignoto di Fede Galizia*, in "Paragone", CCLXV, 1968, p. 65;
- G. Greer, *Le tele di Penelope. Le donne e la pittura attraverso i secoli*, Milano 1979, pp. 217, 229;
- G. Agosti, *La perizia dei quadri Borghese documentata nell'Archivio della Galleria. Adolfo Venturi ed altri tra scienza dell'arte e interessi ministeriali*, in "Ricerche di Storia dell'Arte", XXIII, 1984, p. 65;
- M. Bona Castellotti, *La pittura lombarda del Seicento*, Milano 1985, tav. 103;
- F. Caroli, *Fede Galizia*, Torino 1989, pp. 20, 82, n. 3, p. 90;
- N. Ward Neilson, *Galizia, Fede*, in *La pittura in Italia. Il Seicento*, II, Milano 1989, *ad vocem*;
- G. Berra, *La natura morta nella bottega di Fede Galizia*, in "Osservatorio delle Arti", V, 1990, p. 58;
- D. Spadaro, F. Caroli, *Galizia, Fede*, in *Dictionary of Women Artists*, a cura di D. Gaze, I, London-Chicago 1997, pp. 564-566;
- M.E. Massimi, *Galizia, Fede*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LI, 1998, p. 500;
- G. Ginnaneschi, in *Il Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2000-2001), a cura di F. Caroli, Milano 2000, p. 464;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 382;
- B. Uppenkamp, *Judith und Holofernes in der italienischen Malerei des Barock*, Berlin 2004, pp. 94-95, 237, n. 50;
- A. Morandotti, *Inventare una famiglia. Un pezzo di bravura nella Milano di Federico Borromeo*, in "Nuovi Studi", XI, 2004-2005, pp. 217-218;

- S. Partsch, *Galizia, Fede*, in *Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker*, XLVII, 2005, p. 496;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58;
- P. Strada, *Madonna Fede Galizia. Il Noli me tangere di Brera. Capolavori e riscoperte*, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 2013-2014), a cura di S. Coppa, P. Strada, Milano 2013, pp. 45-46, 50;
- G. Redín Michaus, in *De Caravaggio a Bernini. Obras maestras del Seicento italiano en las Colecciones Reales*, catalogo della mostra (Madrid, Palacio Real, 2016), a cura di G. Redín Michaus, Madrid 2016, pp. 130-132;
- A. Tapié, in *De Dames van de barok*, catalogo della mostra (Gent, Museum voor Schone Kunsten, 2018-2019), a cura di A. Tapié, Gent 2018, pp. 104-105, n. 21;
- F.M. Ferro, *Un'inedita Giuditta e Oloferne di Fede Galizia*, in "Arte lombarda", CLXXXVI-CLXXXVII, 2019, pp. 145-146;
- M. Marubbi, in *Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), a cura di A.M. Bava, G. Mori, A. Tapié, Milano 2021, p. 323;
- G. Agosti, J. Stoppa, in *Fede Galizia. Mirabile pittoressa*, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2021), a cura di G. Agosti, J. Stoppa, Trento 2021, pp. 142-144, n. 18.

English version

JUDITH WITH THE HEAD OF HOLOFERNES

GALIZIA FEDE

(Milan c. 1578 - c. 1630)

INVENTORY: 165

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

A work depicting "Judith holding Holofernes's head with a maid handing her said head, without frame" is mentioned for the first time in Cardinal Antonio Maria Salviati's inventory in 1612. Identified by Paola della Pergola (1959; Id. 1960) with this painting, it was documented as part of the Borghese Collection as early as 1693, but mistakenly described as "A Judith by Lavinia Fontana." With this attribution, embraced by Carlo Fea (1820) and Xavier Barbier de Mountalt (1870), the canvas was registered both in the *Inventario Fidecommissario* (1833) and in Giovanni Piancastelli's records (1891). It was not returned to Fede Galizia's catalogue until 1893, when, after an undocumented restoration, Adolfo Venturi was able to detect the date and the artist's signature on the rim of the basin.

This work, which depicts the famous Biblical heroine, her features void of emotion to indicate the inscrutability of the divine design (see Marubbi 2021), is noteworthy for the refinedness of certain details, such as the lavishness of the dress worn by the young woman. The latter speaks to the fame achieved by the workshop of Nunzio Galizia, the artist's father, which specialized in paintings and miniatures, as well as in the creation of splendid ceremonial gowns and theatre costumes (Berra 1990; Morandotti 2004-05). This was a subject dear to Galizia, who depicted it on many an occasion, beginning with a small canvas, Mannerist in taste, that is possibly her first exploration of the theme and can be dated in the first half of the 1590s (Ferro 2019; Marubbi 2021).

Our canvas was reproduced five times by the painter, though she was careful to make each reproduction slightly different, adding or eliminating certain details according to the custom of *variatio*, which she had previously applied in many other circumstances, especially in her many still lifes (see Marubbi 2021).

According to Mario Marubbi (2021), the oldest of the six versions is the one found at the [Ringling Museum in Sarasota](#), signed and dated 1596 (for a different opinion, cf. Caroli 1989, Gianneschi 2000, and Ferro 2019), followed by two examples of “Giudit bejewelled with Holofernes’s head in a basin,” both documented in Turin in 1635, one of which is still present in the collection of Palazzo Reale ([inv. 5478](#)). The second version differs from the others – with the exception of the Sarasota painting – because it is lacking the pink slip visible on the figure’s leg and Judith is wearing a ring on her left ring-finger, a detail that returns in a copy that is part of a private collection (Caroli 1989, p. 90, pl. 42). The series continues with the Borghese painting and is ideally completed by the canvas preserved at the Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Redín Michaus 2016), which belonged to Elisabetta Farnese and is the most recent of the six.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. B. Pinarolo, *Trattato delle cose più memorabili di Roma, tante antiche, come moderne*, II, Roma, Antonio de Rossi, 1700, p. 73;
- C. Fea, *Nuova descrizione di Roma*, Roma 1820, p. 482;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 359, n. 95;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 173;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 109;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 28, n. 165;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1911-1912, n. 165;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma*, I, *Le opere d'arte sequestrate al Cavalier d'Arpino*, in “Archivi”, III, 1936, p. 206;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in “Archivi”, III-IV, 1937, p. 232, n. 35;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 195;
- U. Isler-Hungerbühler, in *Die Frau als Künstlerin, Weke aus vier Jahrhunderten*, catalogo della mostra (Zürich, Helmaus, 1958), Zürich 1958, p. 11, n. 18, fig. 43;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 27-28, n. 30;
- P. della Pergola, *Gli Inventari Salviati*, in “Arte antica e moderna”, X, 1960, p. 195, n. 119, doc. 64;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in “Settimane culturali storiche-umanistiche. Discorsi e relazioni”, VIII, 1960-1961, pp. 253-255;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in “Arte Antica e Moderna”, XXIV, 1963, pp. 309-318;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in “Arte Antica e Moderna”, XXVIII, 1964, p. 462, n. 393;
- S. Bottari, *Fede Galizia Pittrice (1575-1630)*, Trento 1965, pp. 12, 14, 28, n. 14;
- R. Ruotolo, *Un dipinto ignoto di Fede Galizia*, in “Paragone”, CCLXV, 1968, p. 65;
- G. Greer, *Le tele di Penelope. Le donne e la pittura attraverso i secoli*, Milano 1979, pp. 217, 229;
- G. Agosti, *La perizia dei quadri Borghese documentata nell'Archivio della Galleria. Adolfo Venturi ed altri tra scienza dell'arte e interessi ministeriali*, in “Ricerche di Storia dell'Arte”, XXIII, 1984, p. 65;
- M. Bona Castellotti, *La pittura lombarda del Seicento*, Milano 1985, tav. 103;

- F. Caroli, *Fede Galizia*, Torino 1989, pp. 20, 82, n. 3, p. 90;
- N. Ward Neilson, *Galizia, Fede*, in *La pittura in Italia. Il Seicento*, II, Milano 1989, *ad vocem*;
- G. Berra, *La natura morta nella bottega di Fede Galizia*, in "Osservatorio delle Arti", V, 1990, p. 58;
- D. Spadaro, F. Caroli, *Galizia, Fede*, in *Dictionary of Women Artists*, a cura di D. Gaze, I, London-Chicago 1997, pp. 564-566;
- M.E. Massimi, *Galizia, Fede*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LI, 1998, p. 500;
- G. Ginnaneschi, in *Il Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2000-2001), a cura di F. Caroli, Milano 2000, p. 464;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 382;
- B. Uppenkamp, *Judith und Holofernes in der italienischen Malerei des Barock*, Berlin 2004, pp. 94-95, 237, n. 50;
- A. Morandotti, *Inventare una famiglia. Un pezzo di bravura nella Milano di Federico Borromeo*, in "Nuovi Studi", XI, 2004-2005, pp. 217-218;
- S. Partsch, *Galizia, Fede*, in *Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker*, XLVII, 2005, p. 496;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 58;
- P. Strada, *Madonna Fede Galizia. Il Noli me tangere di Brera. Capolavori e riscoperte*, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 2013-2014), a cura di S. Coppa, P. Strada, Milano 2013, pp. 45-46, 50;
- G. Redín Michaus, in *De Caravaggio a Bernini. Obras maestras del Seicento italiano en las Colecciones Reales*, catalogo della mostra (Madrid, Palacio Real, 2016), a cura di G. Redín Michaus, Madrid 2016, pp. 130-132;
- A. Tapié, in *De Dames van de barok*, catalogo della mostra (Gent, Museum voor Schone Kunsten, 2018-2019), a cura di A. Tapié, Gent 2018, pp. 104-105, n. 21;
- F.M. Ferro, *Un'inedita Giuditta e Oloferne di Fede Galizia*, in "Arte lombarda", CLXXXVI-CLXXXVII, 2019, pp. 145-146;
- M. Marubbi, in *Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), a cura di A.M. Bava, G. Mori, A. Tapié, Milano 2021, p. 323;
- G. Agosti, J. Stoppa, in *Fede Galizia. Mirabile pittoressa*, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 2021), a cura di G. Agosti, J. Stoppa, Trento 2021, pp. 142-144, n. 18.

